

Валерій ТЕРТИЧКА,
д.держ.упр., професор, керівник
Школи врядування Національного
університету «Острозька академія»

СПІЛЬНЕ ВРЯДУВАННЯ ЯК ОСНОВА ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ КРАЇНИ

DOI:

У статті досліджено поняття «врядування» з акцентом на спільне врядування як важливу категорію сучасної управлінської думки, що може стати концептуальною основою післявоєнної відбудови України. Проаналізовано різні підходи до врядування: суспільне, належне, цифрове, мережеве, системне, та їхні спільні й відмінні риси.

Спільне врядування розглядається як форма управління на основі горизонтальних зв'язків, партнерств і взаємодії влади, бізнесу, громадського сектору та громадян.

Особливу увагу приділено характеристикам і викликам такої моделі, її перевагам у процесах планування й реалізації політики на різних рівнях — від національного до локального.

Підкреслено, що суспільне врядування передбачає зменшення ролі держави як монопольного виробника політики та перехід до багатосуб'єктної участі у врядувальному процесі.

У такому контексті спільне врядування розглядається як інструмент подолання управлінських прогалів (gaps), які виникають у результаті трансформації держави у сервісну. Окреслено перспективи впровадження підходів до спільного врядування в рамках післявоєнної відбудови України, що потребує гнучких, прозорих та інклюзивних управлінських рішень. Зроблено висновок, що саме спільне врядування дозволяє ефективно координувати дії різних учасників відбудови та формувати сталі інституції для майбутнього розвитку.

Ключові слова: врядування, суспільне, системне, належне, мережеве врядування і спільне врядування післявоєнна відбудова.

Valerii TERTYCHKA,
Doctor of Public Administration, Professor,
Head, School of Governance, National
University of Ostroh Academy

COLLABORATIVE GOVERNANCE AS A BASIS FOR POST-WAR RECONSTRUCTION

The article explores the concept of «governance», with a particular focus on collaborative (co)governance as a key framework for Ukraine's post-war reconstruction. Various forms of governance—such as public, good, digital, networked, and systemic—are examined, with attention given to their core features, interrelations, and distinctions.

Collaborative governance is understood as a model of public management based on horizontal connections, partnerships, and interaction among government, businesses, civil society, and citizens.

The study highlights the advantages, challenges, and practical examples of such an approach, emphasizing its relevance in shaping inclusive and resilient policy processes at all levels. Public governance is characterized by a reduced dominance of the state as the sole policy-maker and a shift toward multi-actor participation in decision-making.

Within this paradigm, collaborative governance addresses the «gaps» in public administration that arise as the state transitions toward a service-oriented model. The article outlines the potential of co-governance mechanisms to serve as a foundation for Ukraine's post-war recovery, which requires flexible, transparent, and participatory governance solutions. It concludes that collaborative

governance is essential for coordinating efforts among diverse reconstruction stakeholders and building sustainable institutions for long-term development.

Keywords: *governance, public, systemic, good, network governance and collaborative governance, post-war reconstruction.*

Постановка проблеми. Проблемність розуміння й осягнення врядування в широкому і вузькому розумінні та в контексті спільного врядування. Також проблемним питанням є виокремлення й основні характеристики спільного врядування, переваги, виклики і приклади такого врядування. Отже, наразі актуальним є потреба в комплексному огляді поняття «врядування» у значенні: суспільне, системне, належне, електронне (цифрове), мережеве врядування тощо та характеристики спільного врядування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про врядування (врядування чи урядування – це зрештою лише філологічне питання і переклад з англійської однозначний: *governance* – врядування) є належна кількість різноманітних публікацій і у цій статті автор використовує попереднє напрацювання [1].

Термін *governance*, що увійшов у широкий ужиток на Заході з 1980-х, хоча ще президент США А. Лінкольн говорив про демократію як «*government of the people, by the people, for the people*», він поєднував обидва значення слова *government* [2]. І переклад українською міг бути таким: «уряд, створений народом, що здійснює урядування силами народу і для народу» (переклад автора).

«Урядування (*governance*), – зазначає Дж. Стоукер, – стосується нових методів і форм правління і особливо – змін у значенні правління (*government*)» [3]. Ще в 1998 р. один із номерів журналу *International Social Science Journal* був присвячений питанням «урядування» [4]. І окрім статті Дж. Стоукера, заслуговують на увагу праці «Сучасне врядування, вчора і сьогодні: з'ясування деяких питань на основі французької урядової політики» (Ж.-П. Годен), «Урядування і наука: ринкоподібні методи управління суспільством і виробництво знань» (А. Кейзенсіджіл), «Належне використання врядування в міжнародних відносинах» (М.-К. Смаутс) тощо.

Дослідники М. Яковлев і Н. Гутнік вважають, що «в англійській мові, як і в українській, поняття «урядування» напряму пов'язане з поняттям «урядом» і використовується переважно на позначення способів діяльності уряду, навіть «стилю» (англ. *manner*) цим процесів» [5, с. 31]. Автори дещо односторонньо трактують термін «урядування» і не розглядають його з позицій, наприклад, місцевого самоврядування. Трактують авторами, що «Німецькою мовою це поняття передається англіцизмом *governance*...» [5, с. 31] заслуговує на увагу [6].

Термін *governance* потрапив до англійської мови з французької (від дієслова *gouverner*) до французької, як мови романської, зі спільного предка – латини. В латині є дієслово *gubernare* і означає управляти, керувати, скеровувати тощо. Також у грецькій є *κυβερνάω*, що означає «керувати» і від якого ми маємо термін «кібернетика».

Дослідниця А. Колодій виокремила три «способи вживання» стосовно концепції «врядування», а саме: політичне врядування як «правління уряду, виконання ним своїх функцій», системне врядування як «різні способи суспільного впорядкування» і публічне або нове врядування як «сучасний тип горизонтальної, мережевої організації управління суспільством» [7, с. 1].

Розглянемо, спираючись на дослідження А. Колодій [7, с. 4-6] термінологічне визначення врядування (*governance*).

1. Урядування як процес здійснення влади і прийняття рішень, діяльність уряду (*government*), і українською мовою можна передати як «правління». Це є традиційне вживання терміну в системі влади – правління «згори – вниз». Парадигма «правління-урядування» видозмінюється у бік «урядування» завдяки участі громадянського суспільства й горизонтальнішому процесу прийняття рішень, але ризик політизації є достатньо суттєвим. А. Колодій пропонує назвати це «політичним урядуванням» [7, с. 5]. Побажаємо успіхів політологам у дослідження «політичного урядування».

2. Урядування як суспільне або системне урядування – *governance* – управлінська діяльність. Ґрунтуючись на суспільній координації: колективні дії через колективно прийняті рішення в горизонтальному вимірі. Суспільне урядування (*public governance*) означає, що влада

– це лише одна з організацій, що беруть участь у процесі врядування. Варто погодитися з А. Колодій, що суспільне урядування (public governance) «за означенням є ширшим від «політичного врядування» (government) і, до того ж друге є складовою частиною першого» [7, с. 59]» [7, с. 59].

Саме на такому контексті розуміння governance як суспільне врядування буде зосереджено увагу. Таке врядування можна ще назвати «системне врядування».

Суспільне врядування у цьому значенні містить низку моделей і алгоритмів дій різних суб'єктів які впорядковані завдяки системності самого врядування. Такими суб'єктами можуть бути: ринки (попит-пропозиція, ціни, неспроможності ринку тощо); владні ієрархії – бюрократію (владні структури, механізми управління, неспроможності влади тощо); Мережі й мережеве врядування/самоврядування як «сплетіння» інституцій з неформальними оргструктурами і взаємовідносинами рівних (інститути громадянського суспільства, волонтерство, благодійність тощо).

3. Урядування у вузькому розумінні – самоуправління на основі мережевого врядування, горизонтальних зв'язків і координації, мінімізація владного впливу і максимізація ролі поза владних стейкхолдерів. Тобто нібито існує можливість «урядування без уряду» (governance without government) [8] – це намагання «врядувати без влади» (governance without government). Активізація інституцій громадянського суспільства, лідерів громадських думок, розповсюдження волонтерства, соціальних мереж тощо створюють «новий алгоритм» прийняття рішень в якому аутсайтери (у класичному розумінні вироблення політики) стають драйверами процесу вироблення політики. Влада є лише одним із учасників процесу політики і в «мережевому врядуванні» (network governance) вона не є «спицею» для вироблення мережевої політики або мережування-плетіння, а лише «ниткою» яку «тягнуть» у відповідному алгоритмі. Основна вимога до влади – створення належних умов або інституційно-правових рамок і «не перешкоджання» (правове, бюрократичне, інституційне тощо) для «ключових творців» стратегій і політики. Також суттєву роль у врядуванні відіграють саморегулятивні процеси і організації та м'які компетенції установ і компетентності управлінців (soft skills).

Домінування мережевого врядування притаманне країнам з активним реформуванням суспільних процесів в умовах глобалізації, війни та трансформації національної держави – як в Україні, наприклад. Таке мережеве врядування (network governance) є складником суспільного врядування (public governance). Його часто ще називають «новим врядуванням».

Спробами системно поєднати мережеве врядування і суспільне врядування є виокремлення належного врядування (good governance), чутливого врядування (sensitive governance), цифрового врядування (digital governance) тощо. Такі концепти заслуговують на увагу і коротко будуть охарактеризовані згодом. Причиною цього є взаємопоборювання і компроміс як процес між владою і суспільними мережами.

Щодо належного врядування, то навіть у Вікіпедії для широкого загалу зазначено, що належне урядування (good governance) – одна з трьох основних концепцій (поряд із традиційним врядуванням та новим державним врядуванням) концепцій управління у публічному секторі. Під «врядуванням» розуміється процес прийняття та реалізації певних рішень. Належне врядування означає прийняття рішень та вживання дій, що характеризуються: залученням усіх зацікавлених сторін, верховенством права, прозорістю, реагуванням на соціальні потреби, прагненням до консенсусу, врахуванням голосів меншин, ефективністю, а також загальновизнаною відповідальністю перед суспільством [9].

Загалом належне врядування має вісім основних характеристик: участь, орієнтація на консенсус, відповідальність (підзвітність), прозорість, належне реагування, ефективність і результативність, рівність і врахування інтересів, відповідність принципу верховенства права.

Це означає, що мінімізовано корупцію, враховано погляди меншості та голос незахищених верств населення почуто для рішень. Встановлення стандартів і стимулювання управлінців до реалізації суспільних інтересів. Основою принципів належного врядування – реальна реалізація владою на всіх рівнях рішень, оскільки вони захищені від порушень громадським контролем, виконавчим контролем системи органів юстиції, судовою владою і парламентським контролем.

Біла книга Європейського врядування містить п'ять принципів дієвого врядування: відкритість, участь, підзвітність, дієвість, злагодженість [10].

Як підтвердження характеристики врядування зробленої вище, в 2007 р. опубліковано чотиритомне зібрання статей у галузі врядування за редакцією М. Бевіра під загальною назвою «Суспільне врядування» (public governance) [11]. Особливістю цієї публікації було те, що дефініція «урядування» вживалося у поєднанні з «суспільне» (public), оскільки до цього в англійській літературі ми спостерігаємо окремішнє вживання термінів «урядування» і «суспільний». Перший том означеного видання присвячений теорії урядування, другий – реформі суспільного сектора (адміністративна реформа), третій – суспільній політиці, а четвертий – належному врядуванню. [11].

У публікації [12] є добірка статей, написаних у 1990–2000-х щодо теорії урядування взаємодії урядування й аналізу суспільної політики в розвинених демократичних державах. Причиною поступового переходу від «правління» до «врядування», на думку авторів, є неоліберальні реформи й глобалізація. (До речі, у цей період глобалізація є універсальним поясненням багатьох трансформаційних процесів.)

На думку авторів, урядування означає заміну традиційних ієрархічних форм організації владно-суспільних відносин на горизонтальні, мережеві моделі управління суспільством. Упевненістю, що на заміну державі приходять мережева організація (networked polity), в якій повноваження управління делегуються специфічним інституціям, які створюються суспільними суб'єктами для виконання конкретних завдань і мають перехресне членство. Такі структури можуть діяти на національному, субнаціональному і наднаціональному рівнях (своєрідне багаторівневе врядування), залишаючи державі роль, що координує та спрямовує сили, яка від того стає «порожнистою» інституцією. Тобто мова йде про багаторівневе мережеве урядування, оскільки держава лише керує, а «вслують» інші інституції, організації та об'єднання [12]. На практиці це видозмінює взаємовідносини: держава – громадянське суспільство, оскільки влада, де-факто, секуляризується і громадянське самоуправління стає домінантним у прийнятті й ухваленні рішень. Ключовим питанням залишається: чи призводить такий процес до суттєвого поглиблення демократії й широкого застосування учасницької моделі управління?

Збірник «Урядування й демократія» [13] цікавий тим, що автори статей намагалися відповісти на запитання: як сучасні моделі «мережевої політики», «багаторівневого врядування» узгоджуються і співіснують з традиційно-існуючими «демократичними стандартами». Збірник ділиться на три частини: перша – проблемні питання урядування в окремих країнах і таких, як Німеччина і Франція; друга – врядування на європейському рівні; третя – глобальний рівень врядування.

Цікавою є стаття Г. Пітерса і Дж. П'єра [14]. Автори демонструють, що зростаюча складність суспільства не дає можливості владі функціонально повноцінно виконувати свої обов'язки і саме перехід до врядування сприяє уникненню функціональному дисбалансу і перевантаженості бюрократизованої влади та уможливує управління. Урядування, на думку авторів, покращує підзвітність, зменшує бюрократичний ріст владних структур, сприяє економічності і, загалом дієвості управління. Така модель управління як урядування стає демократичною і дієвою [14].

Метою статті є виокремлення спільного врядування в екосистемі врядування – суспільного врядування як базової категорії та характеристика спільного врядування у контексті належного, цифрового, демократичного й інших видів врядування.

Спираючись на урядування як суспільне (public governance), наголошуємо, що влада це лише одна з організацій, яка бере безпосередню участь у процесі врядування. Ринки, владні ієрархічні структури і мережі є ключовими факторами врядування. І перехід виключно до мережевого врядування унеможливають два чинники – національна безпека й конкуренція.

Тобто, «ринки» й «владні ієрархії» впливають на процес урядування і позбутися цього впливу найближчим часом буде неможливо.

Ключовим у суспільному врядуванні є зменшення ролі влади як виробника політики і учасника (фактора) процесу врядування. Це передовсім пов'язано з розбудовою сервісної держави (Service State) і зворотнім процесом (зменшенням функціоналу) від розростання держави. Тобто, на зміну владному повсюдному впливу, правлінню, керуванню тощо відбувається мінімізація

функціонального охоплення суспільних сфер і, відповідно – виникнення управлінських прогалин або «порожнин» чи управлінських «дірок» (gaps). Однією з таких прогалин є спільне врядування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Спільне врядування (англійською – «Collaborative Governance») – це підхід до врядування, який передбачає активну участь різних стейкхолдерів у прийнятті рішень. Його мета полягає в тому, щоб залучити владу, громадські організації, приватний сектор, академічні установи та громадян до процесу ухвалення рішень щодо політики, розвитку стратегій та управління проектами.

Основні характеристики спільного врядування:

1. Спільна відповідальність – різні стейкхолдери (зацікавлені сторони) працюють разом для досягнення спільних цілей.

2. Відкритий діалог – забезпечення відкритої комунікації та прозорості між усіма учасниками.

3. Рівноправна участь – кожен учасник процесу має рівні можливості для впливу на результати.

4. Довготривалі відносини – акцент на побудову довіри, довготривалих партнерств та постійних комунікацій.

5. Консенсусне прийняття рішень – прийняття рішень через досягнення згоди, а не через голосування більшої частини.

Переваги спільного врядування:

- Залучення всіх стейкхолдерів дозволяє приймати більш обґрунтовані та реалістичні рішення.

- Зниження конфліктів, оскільки учасники мають можливість брати участь у процесі прийняття рішень.

- Підвищення легітимності рішень, оскільки вони приймаються з урахуванням інтересів різних груп.

- Сприяння інноваціям завдяки об'єднанню різних поглядів та досвіду.

Виклики спільного врядування:

- Пошук консенсусу може бути тривалим і складним процесом, особливо у випадку великих груп з різними інтересами.

- Нестача ресурсів, часу або фінансів може обмежити можливості залучення всіх стейкхолдерів.

- Проблеми комунікації та координації між різними учасниками.

Приклади спільного врядування:

1. Управління міським середовищем – коли місцева влада співпрацює з громадами, неурядовими організаціями та бізнесами для розв'язання місцевих проблем, таких як транспорт або екологічні питання.

2. Політика охорони здоров'я – спільна робота влади, медичних організацій та громадянських об'єднань для розробки політик у галузі охорони здоров'я.

3. Освітні ініціативи – спільна робота освітніх установ, бізнесу та громадських організацій для покращення якості освіти.

4. Спільне врядування МОУ – це модель управління, яка сприяє побудові міцної, узгодженої взаємодії між цивільним керівництвом міністерства та військовим командуванням Збройних сил України з питань прийняття рішень та формування політик. Цей підхід, успішно застосований країнами ЄС та НАТО, сприяє наближенню України до євроатлантичних стандартів.

Спільне врядування часто застосовується в ситуаціях, де традиційні методи управління не спрацьовують через складність питань або необхідність участі багатьох зацікавлених сторін.

Як спільне врядування може сприяти стійкості й інноваційності повоєнної відбудови України?

Передовсім завдяки широкому розповсюдженню волонтерства – мережі «на довірі» і лише частковій «довірі» до влади. Волонтерський рух став масштабним і завдяки використанню соціальних мереж (Фейсбук, наприклад) згуртованим з оперативним реагуванням. Наразі саме лідери громадських думок проводять масові збори грошей на озброєння, волонтери постачають

амуніцію, прилади тощо. І це своєрідна комбінація мережевого врядування «network governance» зі спільним врядуванням «collaborative governance».

Волонтерство як поступово масовий рух має в країні свою історію. Волонтерство починалося традиційно – як опозиційний до влади рух, але неполітизований. Саме відстороненість від будь-яких політичних сил (проектів) і сприяла становленню повноцінного волонтерства як масового руху в країні. Оскільки «волонтерство – це форма громадянської активності, яка базується на безкорисливості та бажанні допомагати оточуючим» [15], то підґрунтям для волонтерського руху в Україні ще стали: недовіра до політичних партій, дискредитація через заангажованість окремих НУО, (наприклад, дискредитація «Червоного хреста» через відмову надавати допомогу зважаючи на безпекову ситуацію та бюрократизованість), опозиційність до влади тощо.

Вперше волонтерська діяльність в Україні офіційно визнана Постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року «Про затвердження Положення про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг» [16]. У 2011 р. було ухвалено закон «Про волонтерську діяльність» [17].

Історики дебатують про дату і початок волонтерства, але потужний поштовх було зроблено чемпіонатом Європи з футболу (2012 р.), потім волонтерська діяльність була «підтримана» бездіяльністю місцевої влади Києва з прибирання снігу («визволення» автомобілів зі снігових заметів). Масовості волонтерського руху додали події Євромайдану та війною (офіційно: АТО, ООС) в АРК і на сході України. Максимальний сплеск волонтерства, напевно – 2014 р.

Наразі ми можемо говорити про волонтерські мережі які об'єднують волонтерів з різних міст, різного віку та різного напрямку діяльності. Волонтерська діяльність переважно зосереджена на:

- допомога українським бійцям в отриманні сучасного спорядження, амуніції, технічних засобів, транспорту тощо;

- допомога внутрішньо переміщеним особам, які вимушено залишили свої домівки на окупованих територіях у пошуці житла, допомогу речами першої потреби, їжею та одягом.

Серед волонтерських організацій, які допомагають українським військовим, найвідомішими є «Народний проєкт», «Народний тил», «Повернись живим», «Армія SOS», «Крила Фенікса», «Combat-UA», Волонтерська сотня «Україна – Світ» й низка інших.

Волонтерська діяльність як складова громадянського суспільства активно сприяє розвитку «governance», зокрема поєднанню мережевого і спільного врядування.

По-друге, завдяки децентралізації (реформа тривала понад 10 років) місцеве самоврядування набуло рис самостійної інституції і місцеві лідери фактично очолили спротив агресору, взяли на себе евакуацію, розташування переміщених осіб, допомогу ЗСУ тощо. Приклади Чернігова, Тростянця й інших міських голів про це свідчать. Наразі відбувається відбудова завдяки міжнародним проектам, стратесіям, розробці і втіленню програм повоєнної відбудови (наприклад, з обов'язковими бомбосховищами, автономним електропостачанням тощо). Саме місцеве самоврядування стає основою стійкості й інноваційної повоєнної відбудови країни.

По-третє, можливості позбутися радянського минулого: в просторовому плануванні, урбаністиці, освіті, культурі тощо. Наприклад унормований пакетом законів процес декомунізації (позбавлення від впливу комуністичної ідеології, зрівняння нацистських і комуністичних символів) поступово перетворився у процес деколонізації країни (пам'ятник Пушкіну, спадок Булгакова, наприклад). Цікавими є напрацювання дослідника О.Гриценка [18].

По-четверте, «десекуляризація» влади – після виборів 2019 р. (президентських і парламентських) відбулася суттєва деінституціоналізація й розтаємничення влади. Низка владних інституцій, очолювана «позасистемними» призначеннями де-факто скомпрометували своєю неетичною поведінкою інститут влади загалом і конкретних інституцій зокрема через вихолощення їх функцій і компетенцій. Це відбулося через нерозуміння основ вироблення державної політики і інструментів державного управління. Деградація владних інституцій поєдналася з популізмом, беззмістовними, а частіше безвідповідальними публічними заявами найвищих посадовців країни. Посади у владних інституціях перестали бути престижними і

наразі відчутним є «кадровий голод». Одночасно відбувається навчання і підготовка (навчальні, тренінгові й інші програми) ветеранів для роботи в органах влади. В суспільстві панує свосерідний міф про здатність ветеранів дієво управляти країною і бути відповідальним управлінцем.

До цього ще слід додати, по-п'яте – потужна цифровізація значної частини послуг (адміністративних, банківських, логістичні й інше).

Саме спираючись на ці п'ять (не остаточні) пунктів і відбувається становлення спільного врядування як підґрунтя для повоєнної відбудови країни.

Висновки. З цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Отже, всебічна характеристика поняття врядування переконує нас у правильній орієнтації щодо суспільного врядування, де влада – це лише одна з організацій, що беруть участь у процесі врядування. Ринки, владні ієрархічні структури і мережі є ключовими факторами такого врядування і є балансом для досягнення суспільної стійкості задля післявоєнної відбудови.

Спільне врядування як підхід до врядування, який передбачає активну участь різних стейкхолдерів у прийнятті рішень має свої переваги і недоліки. Також ми маємо цікавий варіант комбінації (поєднання) мережевого і спільного врядування завдяки волонтерству. Спільне врядування поступово стає основою для повоєнної відбудови країни і утвердження державності України.

Перспективним для подальших досліджень є всебічна і поглиблена характеристика спільного врядування в контексті належного і цифрового врядування. Також перспективним є дослідження складових спільного врядування і зокрема захисту цивільних і цивільного захисту, оскільки повоєнна відбудова має ґрунтуватися на концепті спільного врядування.

Список використаних джерел та літератури

1. Тертичка В. Врядування в умовах післявоєнної відбудови: як досягти стійкості різноманіття у взаємодії /Public policy, governance and communications in the EU member states and candidate countries : post-conference monograph / V. Burksiene et al. ; gen. ed. by G. Riabtsev and V. Tertychka. Kyiv : NaUKMA, 2023. P.20-27. URL: https://sgov.oa.edu.ua/images/Library/Monographs/Public_policy_2023.pdf (дата звернення: 09.06.2025).
2. Gettysburg Address, delivered by President A. Lincoln. Encyclopedia of American History : The American Heritage . John Mack Faragher, gen. editor. New-York : Henry Holt and Co, 1998. P. 355.
3. Stoker G. Governance as theory: five propositions. International Social Science Journal. 1998. Vol. 50, Issue 155 (March (UNESCO)). P. 17–28.
4. International Social Science Journal. 1998. Vol. 50, Issue 155 (March (UNESCO)). URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113284>. (дата звернення: 09.06.2025).
5. Яковлев М. В., Гутнік Н. В. Ідеологічні та культурні особливості концепту «урядування»: досвід української, німецької і французької мов. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Сер. «Публічне правління і адміністрування». 2021. Т. 32 (71), № 4. С. 31. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/22986/Ideolohichni_ta_kulturalni_osoblyvosti_kontseptu_vriaduvannia_dosvid_ukrainskoi_nimetskoj_i_frantsuzkoj_mov.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 09.06.2025).
6. Benz A. Governance – Modebegriff oder nützliches sozialwissenschaftliches Konzept? Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen. Eine Einführung. Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004. P. 11–28.
7. Колодій А. Концепція публічного (нового) врядування в її застосуванні до демократичних і перехідних систем. Демократичне врядування. 2012. № 10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2012_10_3 (дата звернення: 09.06.2025).
8. Governance without Government. Order and Change in World Politics / ed. by J. N. Rosenau, E.-O. Czempiel. Cambridge : University Press, 1992.
9. Належне урядування. URL: <https://surli.cc/pwbpep> (дата звернення: 09.06.2025).
10. Європейське врядування : Біла книга. URL: <https://eukraina.com/load/0-0-0-113-20>. (дата звернення: 09.06.2025).
11. Public Governance / ed. by Mark Bevir. [s. n.] : Sage Publications, 2007. 1736 p.

12. From Government to Governance / R. Bellamy, A. Palumbo, eds. – Farnham (Eng.). Burlington (USA) : Ashgate, 2010. 536 p.
13. Benz A. Governance and Democracy. Comparing national, European and international experiences. London : Routledge, 2006. P. 18–29.
14. Peters G. B., Pierre J. Governance, accountability and democratic legitimacy. Governance and Democracy. Comparing national, European and international experiences. London : Routledge, 2006. P. 29–43.
15. Волонтерство. URL: <https://surl.lu/xtbwfd> (дата звернення: 09.06.2025).
16. Про затвердження Положення про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 10.12.2003 № 1895. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1895-2003-%D0%BF> (дата звернення: 09.06.2025).
17. Нормативно-правове забезпечення волонтерської діяльності. URL: <https://surl.lu/xtbwfd> (дата звернення: 09.06.2025).
18. Гриценко О. Президенти і пам'ять. Політика пам'яті президентів України (1994-2014): підгрунття, послання, реалізація, результати. – К.: «К.І.С.», 2017. – 1136 с.; О. Гриценко Декомунізація в Україні як державна політика і як соціокультурне явище. Видання друге, доповнене / Упор. Н. Гончаренко. – К.: Майстер Книг, 2022. – 336 с.

References

1. Tertychka V. Vriaduvannia v umovakh pisliavoiennoi vidbudovy: yak dosiahty stiikosti riznomanittia u vzaiemodii /Public policy, governance and communications in the EU member states and candidate countries : post-conference monograph / V. Burksiene et al. ; gen. ed. by G. Riabtsev and V. Tertychka. Kyiv : NaUKMA, 2023. P.20-27. [Tertychka, V. Governance in the Context of Post-War Reconstruction: How to Achieve the Resilience of Diversity in Interaction. In: Public Policy, Governance and Communications in the EU Member States and Candidate Countries: Post-Conference Monograph / V. Burksiene et al.; gen. eds. G. Riabtsev and V. Tertychka. Kyiv: NaUKMA, 2023. Pp. 20–27.] URL: https://sgov.oa.edu.ua/images/Library/Monographs/Public_policy_2023.pdf (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
2. Gettysburg Address, delivered by President A. Lincoln. Encyclopedia of American History : The American Heritage . John Mack Faragher, gen. editor. New-York : Henry Holt and Co, 1998. P. 355. [In English]
3. Stoker G. Governance as theory: five propositions. International Social Science Journal. 1998. Vol. 50, Issue 155 (March (UNESCO)). P. 17–28. [In English]
4. International Social Science Journal. 1998. Vol. 50, Issue 155 (March (UNESCO)). URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113284>. (accessed: 09.06.2025) [In English]
5. Yakovliev M. V., Hutnik N. V. Ideolohichni ta kulturni osoblyvosti kontseptu «uriaduvannia»: dosvid ukrainskoi, nimetskoi i frantsuzkoi mov. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Ser. «Publichne pravlinnia i administruvannia». 2021. T. 32 (71), № 4. S. 31. [Yakovlev, M. V., Hutnik, N. V. Ideological and Cultural Features of the Concept of «Governance»: The Experience of the Ukrainian, German, and French Languages. Scientific Notes of V. I. Vernadsky Taurida National University. Series: Public Governance and Administration. 2021. Vol. 32 (71), No. 4. P. 31.] URL: <https://surl.li/oetpfy> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
6. Benz A. Governance – Modebegriff oder nützliches sozialwissen- schaftliches Konzept? Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen. Eine Einführung. Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004. P. 11–28. [In German]
7. Kolodii A. Kontseptsiiia publicлноho (novoho) vriaduvannia v yii zastosuvanni do demokratychnykh i perekhidnykh system. Demokratychnе vriaduvannia. 2012. № 10. [Kolodii, A. The Concept of Public (New) Governance in Its Application to Democratic and Transitional Systems. Democratic Governance. 2012. No. 10.] URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2012_10_3 (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
8. Governance without Government. Order and Change in World Politics / ed. by J. N. Rosenau, E.-O. Czempiel. Cambridge : University Press, 1992. [In English]
9. Nalezhne uriaduvannia. [Good Governance.] URL: <https://surli.cc/pwbpep> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

10. Yevropeiske vriaduvannia: Bila knyha [European Governance: White Paper.] URL: <https://eukraina.com/load/0-0-0-113-20> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
11. Public Governance / ed. by Mark Bevir. [s. n.] : Sage Publications, 2007. 1736 p. [In English]
12. From Government to Governance / R. Bellamy, A. Palumbo, eds. – Farnham (Eng.). Burlington (USA) : Ashgate, 2010. 536 p. [In English]
13. Benz A. Governance and Democracy. Comparing national, European and international experiences. London : Routledge, 2006. P. 18–29. [In English]
14. Peters G. B., Pierre J. Governance, accountability and democratic legitimacy. Governance and Democracy. Comparing national, European and international experiences. London : Routledge, 2006. P. 29–43. [In English]
15. Volonterstvo. [Volunteering.] URL: <https://surl.lu/xtbwfd> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
16. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro volontersku diialnist u sferi nadannia sotsialnykh posluh: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy; Polozhennia vid 10.12.2003 № 1895. [On the Approval of the Regulation on Volunteer Activity in the Field of Social Services: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Regulation dated 10.12.2003 No. 1895.] URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1895-2003-%D0%BF> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
17. Normatyvno- pravove zabezpechennia volonterskoi diialnosti. [Regulatory and Legal Framework for Volunteer Activity] URL: <https://surl.lu/xtbwfd> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
18. Hrytsenko O. Prezydenty i pamiat. Polityka pamiaty prezidentiv Ukrainy (1994-2014): pidhruntia, poslannia, realizatsiia, rezultaty. – K.: «K.I.S.», 2017. – 1136 s.; O. Hrytsenko Dekomunizatsiia v Ukraini yak derzhavna polityka i yak sotsiokulturne yavyshe. Vydannia druhe, dopovnene / Upor. N. Honcharenko. – K.: Maister Knyh, 2022. – 336 s. [Hrytsenko, O. Presidents and Memory. The Memory Policy of the Presidents of Ukraine (1994–2014): Background, Messages, Implementation, Results. Kyiv: K.I.S., 2017. 1136 p.; O. Hrytsenko. Decommunization in Ukraine as State Policy and as a Socio-Cultural Phenomenon. 2nd ed., revised / Comp. N. Honcharenko. Kyiv: Maister Knyh, 2022. 336 p.] [In Ukrainian]